

ZIYORAT TURIZMI

Akrambayeva Sitora Xasan qizi

TOUP 35U Kimyo international university in tashkent.

Annotatsiya: O`zbekistonda bugungi kunda trizm yo`nalishi jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Hukumatimiz tomonidan turizm obe`ktlarini ko`paytirish va rivojlantirish, turizm tadbirkorlik sohalarini keng rivojlantirish bo`yicha juda keng ko`lamli islohatlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan yurtimizda Ziyorat turizm yo`nalishini rivojlantirish bo`yicha ham amaliy ishlar amalga oshirilmoqda.

Kalit so`zlar: ziyorat, ziyorat turizmi, tarixiy obidalar.

Аннотация: В Узбекистане сегодня стремительно развивается направление тризма. Наше правительство проводит масштабные реформы по увеличению и развитию туристических объектов и широкому развитию туристического предпринимательства. Кроме того, ведется практическая работа по развитию паломнического туризма в нашей стране.

Ключевые слова: паломничество, паломнический туризм, исторические памятники.

Annotation: In Uzbekistan today, the direction of tourism is rapidly developing. Our government is carrying out large-scale reforms to increase and develop tourism facilities and wide development of tourism entrepreneurship. In addition, practical work is being carried out on the development of pilgrimage tourism in our country.

Key words: pilgrimage, pilgrimage tourism, historical monuments.

Ziyorat–bu shunchaki sayohat emas, bu o`zligingni anglash uchun imkoniyat, ruhiy poklanishga umid, duo va istaklar ijobatini tilash, iymonga eltuvchi yo`l. Ziyorat bu – o`tgan avliyolar orqali Qodir Tangriga murojaat qilish, ongi va ruhini tinchlantirish, muqaddaslik haqiqatini anglash, yolg`izlik va poklanish yo`lidan o`tish.

Markaziy Osiyoda buni Ziyorat deb atashadi, bu muqaddas joylarga tashrif buyurishni anglatadi.

Ma'lumki yurtimiz o'zining boy tarixi, madaniyati, jahon sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shgan olimu, allomalari, beqiyos madaniy meros obektlari, qadimiy me'morchilik, hunarmandchilik va pazandachilik san'ati bilan bir qatorda, ziyorat turizmi yo'nalishida ham yuksak salohiyatga ega mintaqa hisoblanadi.

Bu borada, mahalliy va xorijiy ziyoratchi sayyohlar oqimini shakllantirish va ular uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, respublikaning ziyorat turizm salohiyatini keng targ'ib qilish chora-tadbirlarini amalga oshirishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida ziyorat turizmini yana-da rivojlantirish va ziyoratchilar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmon loyihasi ishlab chiqildi.

Mamlakatimizning Islom sivilizatsiyasi markazi sifatidagi imijini ommalashtirish bo'yicha Dubay (BAA), Alaniya (Turkiya), (Qozon) Rossiya, Djakarta (Indoneziya) va Singapur shaharlarida o'tkazilgan ko'rgazma va konferensiyalarda, shuningdek "TRT Avaz" (Turkiya), "Trans7", "Net TV", «SSTV» (Indoneziya), «AlHijrah» (Malayziya), «HalalTrip» (Singapur) va boshqa xorijiy media-platformalar orqali targ'ibot ishlari olib boriladi.

O'zbekiston har doim ko'plab madaniyatlar va sivilizatsiyalarning kesishish markazi bo'lib kelgan, bu yerda turli dinlar targ'ib qilingan, shuning uchun ham islom, ham buddizm va xristian dinlariga tegishli noyob yodgorliklar saqlanib qolgan.

Ziyorat turizm obyektlari

O'zbekiston hududida boshqa dinlar singari islom madaniyati va uning so'fiylik oqimiga oid ko'plab muqaddas joylar mavjud. Eng qimmatbaho yodgorliklar YUNESKOning Butunjahon merosi obyektlari sifatida tan olingan. Ular orasida Islom olamida Muborak Buxoro ma'nosini anglatuvchi Buxoroyi-Sharif deb nomlangan Buxoro shahri. Ko'plab bebaho yodgorliklarga ega Samarqand shahri. Amir

Temurning vatani hisoblanmish Shahrizabz shahri. Albatta, bu shaharlar qadimiy va boy tarixga ega bo'lib, butun hayoti davomida jiddiy o'zgarishlarga duch keldi.[1]

Mangulik, abadiylik g'oyasi ushbu shaharlar bilan bog'liqdir. Muhammad payg'ambarning tarjimai hollarida bir voqea bor. Payg'ambar me'roj qiladi. Uning samoviy oti bor edi va u o'sha otda osmonga ko'tariladi. Avval Quddusga, so'ngra Makkaga tashrif buyuradi. Makkaga qarab, quyosh nurlari butun dunyoni yoritayotganini ko'radi. Keyin u yer yuzida faqat ikkita nuqtani ko'radi, bu nurlar pastdan yuqoriga ko'tarildi. Bu nurlar Buxoro va Samarqand edi.

Nasroniylik obyektlari

Markaziy Osiyoda nasroniylikning paydo bo'lishi birinchi mingyillikning boshlarida ushbu hududda missionerlik qilgan havoriylar Foma va Birinchi chaqirilgan Andrey ismlari bilan bog'liq.

O'shandan beri dunyodagi eng muhim ikkita din - Islom va Nasroniylik dinlari birga tinch yashab kelmoqda. O'zbekistonda 10 dan ortiq muqaddas va e'zozlangan nasroniy va musulmon joylari, ziyoratgohlar mavjud.

Hozirgi zamongacha, O'zbekiston hududida nasroniylar ham, musulmonlar ham hurmat qiladigan "Iova buloqlari" mavjud bo'lib, ularning eng mashhuri Buxoroda joylashgan.

To'g'ridan-to'g'ri, O'zbekistondagi pravoslav cherkovi O'rta Osiyoda rus pravoslav cherkovining paydo bo'lishi bilan, bu mintaqaning asosiy qismi Rossiya imperiyasiga qo'shilganidan keyin va Turkiston general-gubernatorligi tashkil etilishi (1867) bilan bir qatorda shakllana boshlangan.

Buddizm merosi

1968 yilda qadimgi Termiz hududida Budda haykali topilgan va o'sha vaqtdan beri bu yer ko'pgina arxeologlar tomonidan o'rganiladigan asosiy obyektga aylandi. Keyinchalik eng qadimgi budda ibodatxonalari majmualari ochildi: Fayoztepa (mil. av. 1-asr – milodiy 3-asr), Kampirtepa, Qoratepa. Qadimgi musiqachilarning tasviri bilan mashhur Ayritom frizining elementlari topilishi bu mintaqa hududida buddizm targ'ib

qilinganligi va ellinistik madaniyat elementlari oshkor bo'lganligidan dalolat beradi. Hozirda naqshli hoshiyaning terrakota bareleflari Sankt-Peterburgdagi Davlat Ermitajida saqlanadi.[2]

O'zbekistondagi eng muhim ziyorat turizm obektlariga quyidagilarni misol keltirish mumkin:

1. Sulton Saodat me'moriy majmuasi;

Sulton Saodat majmuasi 5 asr davomida (XII-XVII asrlar) Termiz sayidlari dafn etilgan joyda qurilgan. Ushbu majmuani diniy binolardan tashkil topgan. Architectural Complex Sultan-SaodatMajmuaning negizida 2 ta maqbara joylashgan bo'lib, ular jome masjid vazifasini bajaruvchi ayvonlar bilan birlashtirilgan. XVI-XVII asrlarda turli davrlarga oid maqbaralardan iborat ichki hovli qurilgan. Bu chindan ham ajoyib ansambl bo'lib, turli xil uslublar va turli xil davrlarga tegishli bo'lgan maqbaralar bilan ajralib turadi, ammo shunga qaramay ular tuzilish va dekoratsiya qoidasi asosida bir biri bilan bog'lanadi.

2. Pahlavon Mahamud maqbarasi;

Xivadagi musulmonlar uchun yana bir ziyoratgoh Pahlavon Mahmud maqbarasi hisoblanadi. Majmua XIX asrning eng yaxshi me'moriy yodgorliklaridan biri bo'lib, an'anaviy Xorazm uslubida ishlangan. Xalq orasida yengilmas qahramon va tabib sifatida tanilgan XIII asrning shoiri va hunarmandi Pahlavon Mahmudning daxmasi shu yerda joylashgan. Binoni sirlangan plitalar va tilla suvi yuritilgan ravoq bilan bezatilgan ulkan moviy gumbaz bilan yopib turadi.

3. Qadimgi Mizdaxkon dahmasi;

Mizdaxkon - qadimiy qabriston, arxeologik inshootlar majmuasi, Nukus shahridan 40 daqiqa uzoqlikda joylashgan bo'lib, ikki yuz gektar maydonni egallaydi. Bu herda qadimgi qabristonlar bor, ularning ba'zilar 2400 yillik tarixga ega. Mizdaxkon-Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng qadimiy va eng yirik qabristonlardan biri. Qadim zamonlardan beri bu joy muqaddasligi va sirliligi bilan ko'plab ziyoratchilarni o'ziga jalb qilgan. Oxirgi dafnlar XIV asrga to'g'ri keladi.

Afsonaga ko'ra, qabriston hududida dunyoning oxirigacha sanalgan "Dunyo soati" yoki "Qiyomat soati" bor. Har yili "soat" devoridan g'isht tushadi va afsonada aytilganidek, oxirgi g'isht tushganda, qiyomat sodir bo'ladi. Shuning uchun, bu yerga kelgan ziyoratchilar ehtiyotkorlik bilan toshlarni yig'ib, ularni yaqin atrofga yig'ib, najot uchun duo o'qiydilar. Vafot etganlarning ertak shahri butun ulug'vorligida namoyon bo'ladi. Mizdaxkon haqida aniq tarixiy ma'lumotlar yo'q, lekin bu joyning nomi muqaddas "Avesto" kitobida zardo'shtiylik xudosi Mazda (yoki Axuramazda - oliy xudo) nomi bilan hamohang.

4. Sayyid Muhiddin Maxdum Madrasasi;

Sayyid Muhiddin Maxdum Madrasasi Andijon viloyatidagi bu yagona islomiy ma'naviy-ma'rifiy muassasa, Oltinko'l tumanining Jalabek qishlog'ida joylashgan. Farg'ona vodiysidagi eng katta madrasalardan biri 1992 - yilda, Sayyid Muxiyiddin Maxdum (1874-1943) – o'sha vaqtda Andijonning katta masjidida katta mudarris bo'lib xizmat qilgan taniqli andijonlik ma'rifatparvar sharafiga barpo etilgan. 1925 - yilda hurmatli domla Sayyid Muhiddin Maxdum, Xitoy g'arbida joylashgan sharqiy Turkistondagi Qashqar tumanida diniy arbob unvoniga sazovor bo'ldi. Butun hayotini islom ilmiga bag'ishlagan olim 63 yoshida Andijon viloyatida vafot etdi. Yaratilishidan beri, bino 18 xonadan iborat tugallanmagan xonalardan iborat edi. 1996 - yilda bino mahalliy aholi kuchi bilan ta'mirlangan bu 2 qavatli bino, 13 o'quv xonasi, 13 mahalliy yotoqxonadan iborat edi. 2001 - yilda ta'lim muassasasi uchun zamonaviy uch qavatli bino qurilishi boshlandi va 2003 - yilda qurib bitkazildi. Bino, sharq va islomiy me'morchilik elementlari, zamonaviy infratuzilma, kompyuter laboratoriyalari, lingafon xonalari, kimyo va biologiya sinf xonalari, tantanalar uchun zal va zamonaviy yotoqxonona, katta oshxona bilan qurilgan. 2004 yilda, qo'shimcha bino qurilgan. Madrasa, boy islomiy va dunyoviy kutubxona, shuningdek zamonaviy axborot markaziga ega. O'quv va ma'naviy muassasada kichik masjid ham bor. Madrasadagi islomiy ta'lim, islom asoslari - hadis, tafsir, fiqh, tajvid va boshqa islom fanlarini o'rganishni o'z ichiga oladi.

2017 - yilning mart oyida ushbu ta'lim muassasasini hozirgi kunda respublikadagi turli xil ma'naviy-ma'rifiy muassasalarda o'qituvchi, mulla, imom-xatib, muhaddis bo'lib ishlayotgan 1000 dan ortiq talabalar tamomladilar.

5. Sarbon - tepa me'morchilik yodgorligi;

Sarbon - tepa me'morchilik yodgorligi (e.a. 8-6 asrlar) Andijon viloyatining eng qadimiy me'morchilik yodgorliklaridan biri, Temir asri tegishli bo'lgan, Sarbon-Tepa Andijon shahri markazining shimoliy-g'arbiy qismida Tutzor va Sujaat ko'chalari kesishmasida joylashgan.

Qadimgi manzilning dastlabki qazish ishlari XX asrning 60-70-yillarida amalga oshirildi. O'sha eramizdan avvalgi V-VIII asrlarga oid dastlabki madaniy qatlamlar topildi. 2001 - yilda bu erda kichik bir guruh olimlar tomonidan olib borilgan qazish ishlari natijasida madaniy qatlamlar va insoniyatining ibtidoiy davriga tegishli bo'lgan loy buyumlar va toshdan yasalgan qurollar topildi.

6. Andijondagi Xonaqo masjidi;

Xonaqo masjidi, islom me'morchiligining yodgorligi bo'lib, uning tarixi 15-16 - asrlarga, aniqrog'i, 1560 - yilga taqaladi. Xonaqo masjidi Jalabek tumanida, Andijon shahri markazidan 5 km uzoqlikda joylashgan. Bino, bezatilgan gumbaz, xonaqoh, yopiq va ochiq ayvon va minoradan iborat. Masjidning yuzi sharqqa, eski guzarda qarab qurilgan. Masjidning chap tarafida eski qabriston joylashgan bo'lib uning ichida 15-16 metrlik naqshli minora joylashgan, u masjidning asosiy eshigi bilan yonma-yon turibdi. Masjidning ichki hovlisi 16-17 - asrlarga oid bezakli gullar va qizg'aldoq naqshlari bilan bezatilgan ikki qavatli hujralardan iborat, yoz oylarida esa masjidga tashrif buyuruvchilar kichik hovuzdan salqinlikdan bahramand bo'lishlari mumkin. Ichki ayvonlar, to'rtburchakli xona va uchta yon qator ustunlardan iborat. Masjid ustunlarining poydevori sakkiz qirrali, chiroyli o'ymakorlik va bezak naqshlari va mozaikalar bilan bezatilgan.

7. Xo'ja Abdulloh Tug'dor maqbarasi;

Xo'ja Abdulloh Tug'dor maqbarasi Asaka shahrining markaziy parki hududida, Shahrixon soyi yaqinida joylashgan.

Tarixiy manbalarga qaraganda, VII asrda bu yerda Qoraxoniylar davlati Yezgenning poytaxti joylashgan. "Boburnoma" tarixiy asarida, payg'ambarimiz Muhammad (S.A.V) dan kelib chiquvchi hurmatli saidlar oilasining vakili, Burxoniddin Qilich to'g'risida eslatib o'tiladi. Uning oilasi ham Boburning o'zi bilan bog'liq edi. Qo'qon xonligi tashkil etilgach, bu urug' avlodlari boshqa qo'shni viloyat va qishloqlarga tarqatib yuborilgan. Ularning orasida, Xo'ja Abdulloh Tug'dor ham bor edi. Asakaga kelib u yerda yashay boshlagach u mahalliy aholi orasida islom falsafasini targ'ib qila boshladi. Xo'ja Abdulloh Tug'dor, taxminan 1840 - yilda Asaka shahridagi Pista-mozor qabristonida dafn etilgan. Buyuk islom ma'rifatchisining noyob maqbarasi ham shu yerda joylashgan.

8. Otaqo'zi madrasasi - suv ustidagi qadimiy masjid;

Qadimiy Otaqo'zi madrasasi Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida joylashgan. Muhtasham binoning yoshi 115 yilni tashkil etadi. Ushbu madrasaning o'ziga xosligi shundaki, u deyarli suv ustida joylashgan, binoning devorlari ostidan kanal oqib o'tadu. Madrasa, mahalliy hukmdor hoji Xo'ja Ota-qo'zi yoki Qo'ziboy-Ota nomi bilan atalgan. Qo'ziboy ota badavlat odam bo'lgan bo'lsada ma'rifatni islomning asoslaridan biri deb hisoblagan. Qo'ziboy ota o'z mablag'iga katta madrasa qurishga qaror qilgan. Bugungi kunda, madrasa binosi masjidga aylantirilgan. Ushbu ajoyib masjid tarixiy me'moriy yodgorlik maqomiga ega bo'lishiga qaramay, sayyohlar ushbu ob'ekt haqida kam ma'lumotga ega.

9. Pir Siddiq (Kaptarxona) majmuasi;

Majmua 18-asrda qurilgan va doimiy ravishda Farg'ona vodiysiga kirib kelgan doimiy zilzilalardan omon qolgan ozgina maqbaralardan biri hisoblanadi.

Juda qiziqarli afsona majmua bilan bog'liq. Bir vaqtlar bu zaminda muqaddas ziyofat yashagan, Islomning sahobalaridan biri va Muhammad payg'ambar - Siddiq Pir. Bir paytlar eng muqaddas Pir Siddiq, butparastlardan yashirinib, g'orlardan biriga

yashiringan va kaptarlar atrofida yashagan. Qon bu erga to'kilishini sezgan qushlar, g'or yonida uyalar qurishdi va ular bilan kirish eshigini devor bilan to'sib qo'yishdi. G'orga etib borgan va kaptarlarni uyalarida tinch o'tirganini ko'rgan ta'qibchilar, odam bu erda yashirinolmaydi, aks holda qushlar tashvishga tushgan bo'lardi, degan qarorga kelib o'tib ketishdi. Shunday qilib, kaptarlar avliyoni qutqardilar va shuning uchun bo'lsa kerak, mahalliy aholi kaptarlarni hurmat qiladi va maqbara xalq orasida "Kaptar" laqabini oladi.

10. Suzuk Ota majmuasi;

Toshkentdagi me'moriy majmua barcha hunarmandlarining buyuk ustozlari – Suzuk-Otaga bag'ishlangan. Bu odam butun shaharda va hatto undan tashqarida ham mashhur bo'lgan. Suzuk Ota o'zining iste'dodi, odamlarni birlashtirish qobiliyati, xayrli ishlari bilan mahalliy aholi orasida katta hurmatga sazovor bo'lgan. Majmua 1392-yilda Amir Temur davrida qurilgan masjid va maqbaradan iborat. 2019-yilda ushbu diniy binoda kapital rekonstruksiya ishlari o'tkazildi.

11. Hazrati Imom majmuasi;

Toshkentning diniy yodgorliklaridan biri bu aholi orasida Xast-Imom nomi bilan mashhur Hazrati Imom ansamblidir. Maydon eski shaharning orqasida joylashgan bo'lib, u 1966 yildagi kuchli zilziladan omon qolgan. Majmua olim va din arbobi, birinchi toshkentlik imom Kaffol ash Shoshiy dafn etilgan joyda qurilgan. Hazrati Imom Complex Majmua Tillashayx masjidi, Abu Bakr Kaffol Shoshiy maqbarasi, Baroqxon madrasasi va Imom al-Buxoriy Islom institutidan iborat.

Bu yerda tashrif buyuruvchilar uchun kutubxona ochilgan bo'lib, u yerda sharq adabiyotiga oid ko'plab qo'lyozmalar to'plangan, ular orasida uchinchi xalifa – Usmon Qur'oni ham bor. VII asrda yozilgan ushbu kitob ko'plab mamlakatlar bo'ylab katta sayohat qilgan. Ushbu qadimiy muqaddas kitob anchayin katta bo'lib, 353 ta pergament varaqlarni o'z ichiga oladi. Kitob Amir Temur davrida O'zbekistonga keltirilgan. Rossiyalik olimlar ushbu kitobning haqiqiylikini o'rganib, tasdiqlashgan. Ansambl hududida olib kelingan turli xil antiqa o'simliklar ekilgan,

bahordan kuzga qadar esa Hast Imomda laylaklar uya qurishadi. Hast imom tunda, chiroqlar yoqilib, sharq ertagining xayolotini yaratganda ayniqsa go‘zaldir.

12. Chashma majmuasi;

Chashma majmuasi Navoiy viloyati Nurota shahrining yuragi hisoblanadi. Bu juda ko‘p afsonalar va ertaklarga boy, aql bovar qilmaydigan joy. Ziyoratgoh majmuasidan zavqlanish, yodgorliklarni ko‘rish, qadimiy va sirli narsalarga qo‘l bilan ko‘rish, muqaddas zaminda ibodat qilish uchun bu yerga butun dunyodan minglab odamlar tashrif buyurishadi. Chashma complex Afsonaga ko‘ra, qirq ming yil oldin bu yerga nur taratuvchi meteorit tushgan, shundan keyin bu yerda krater va mo‘jizaviy suv manbai paydo bo‘lgan. Undagi suv shifobaxsh deb hisoblanadi, shuning uchun majmua “Chashma” nomini va atrof hudud esa “Nur” nomini olgan.

Muqaddas buloqdagi suv harorati har doim bir xil – taxminan 20 daraja. Olimlar suv namunalarini o‘rganib chiqib, bir qator foydali kimyoviy elementlarni topganlar. Chashmaning qarshisida pir paytlar Iskandar Zulqarnayn qurgan qadimgi Nur qal’asining xarobalari bor.

13. Musulmon olamining taniqli muhaddislaridan biri Imom al-Buxoriy 810 yil 21-iyulda Buxoroda tavallud topgan, 870 yilda Samarqanddan 25 km uzoqda joylashgan Xartang qishlog'ida (Samarqand viloyatining hozirgi Chelak tumani) vafot etgan va o sha yerda dafn etilgan. Biroq, bu joy asrlar davomida qarovsiz holatda qolgan edi. O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng, majmua qayta tiklandi. 1997- yilning 29-apelida o‘zbekiston Respublikasi hukumatining “Imom al-Buxoriy tug‘ilgan kunining hijriy-oy taqvimi bo‘yicha 1225 yilligini nishonlash” to‘g‘risidagi qarori qabul qilindi. Shu yilning noyabr oyida, YuNESKO ning bosh konferensiyasi 1998-yilda muhim sana-olim Ismoil al -Buxoriy tavalludining 1225 yilligining nishonlanishida qatnashish to‘g‘risida qaror qabul qiladi. Shu munosabat bilan, Imom al-Buxoriyning maqbarasida O‘rta Osiyonong me’moriy an’analariga ko‘ra bajarilgan yodgorlik majmuasi barpo etilgan edi. Yodgorlik uchun ajratilgan yerning umumiy maydoni 10 gektarni tashkil etadi. Majmua, Samarqand-Imom al Buxoriy

avtotrassasiga tutashib ketadi (25 km.). Mausoleum of Imam al-Bukhari Majmuaning qurilishi va undagi obodonlashtirish ishlari O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov boshchiligida amalga oshirilgan. Majmua qurilishida Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent, Andijon, Qo‘qon va Shahrisabzning xalq hunarmandlari va ishbiarmonlari qatnashdilar. Maqbara, masjid, ma‘muriy bino va boshqalar milliy me‘morchilik an‘analarida barpo etilgan. Majmua ma‘muriy binosi, janub tomonga qaragan. Majmuaga kirish, uchta yirik o‘yma arkasimon darvozalari orqali amalga oshiriladi. Darvoza-xona orqali asosiy kirishda, milliy uslubdagi katta ayvon qurilgan. Kirish darvozasining old qismida, majmuaning qurilish tarixi matni arab va o‘zbek tillarida yozilgan. Darvoza-xonaga kirishda, o‘ng tomonda ma‘muriy va boshqa xonalar joylashgan. Majmuaning asosiy qismida, Imom al-Buxoriyning maqbarasi joylashgan. Kub shaklidagi bu inshootga o‘n yetti metrlik gumbaz o‘rnatilgan. Devorlar, och-yashil, havorang, oq qoplamali plitalar, marmar, onikslar bilan bezalgan. O‘ng tomonda, och-havorang oniksga ishlov berib yasalgan qabr toshi (sag‘ana) ostida al-Buxoriyning marmar bilan qoplangan qabri joylashgan. Ichki hovlining chap tomonida, maydoni 786 kv.m. bo‘lgan masjid joylashgan. Ayvonlarning umumiy maydoni 214 kv. m. Masjidida bir vaqtning o‘zida 1500 kishi namoz o‘qishi mumkin.

Mehrob tokchasida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovga Saudiya Arabistoni qiroli Fahd ibn Abdulaziz tomonidan sovg‘a qilingan kisva-Ka‘baning qoplamasi osilgan. Hovlining chap qanotida, yordamchi xonalari bilan zal (miyonsaroy) joylashgan. Miyonsaroy gumbazi, boshqa gumbazlar kabi bir xil o‘lcham va hajmga ega. Bu binoda, kutubxona, ilmiy xodimlarning kabinetlari va boshqa xonalar joylashgan. Uning umumiy maydoni 946 kv.m. ni tashkil etadi. Kutubxonada, Qur‘onning noyob namunalari, ilk nashrlar hamda Imom al-Buxoriyning asarlarining namunalari saqlanadi.

14. Shohi Zinda memorial ansambli

O‘tmishga yana-da chuqurroq sho‘ng‘ishni xohlaysizmi? Unda qadimgi davrning eng go‘zal tarixiy obidalaridan biriga – Shohi Zinda yodgorlik ansambliga tashrif

buyurishingiz kerak!Shahi Zinda Memorial EnsembleBu joy ziyoratchilar uchun Markaziy Osiyo hududidagi eng qadrli joylardan biridir. Maqbara islom dini peshvosi, Muhammad payg‘ambarning amakivachchasi Qusam ibn Abbos bilan bog‘liq. Afsonaga ko‘ra, Qusam ibn Abbosga shu yerda hujum uyushtirilgan, lekin u quduqqa yashirinib, shu yerdan tirikligicha jannatga tushgan.

Shuning uchun bu joy musulmonlar uchun muqaddas bo‘lib, shu sababli har bir hukmdor Shohi Zindada maqbara qurishga va bu yerda o‘z yaqinlarini dafn qilishga harakat qilgan.Biroq, mazkur joy nafaqat bu bilan, balki me‘moriy yechimlari bilan ham ahamiyatlidir – binolar ko‘k va firuzarang plitalardan qilingan bo‘lib, XI asrdan XX asr boshlariga qadar bo‘lgan davr me‘morchiligining eng yaxshi durdonalari hisoblanadi.

15. Go‘ri Amir maqbarasi

Buyuk sarkarda Amir Temur umrining so‘nggi kunlariga qadar o‘z lashkarini shaxsan boshqargan va o‘zi barcha harbiy janglarda qatnashgan. O‘sha paytda Turkistonga kelgan eng og‘ir qishlardan biri bo‘lgan va 1405 yil yanvarda Temurning katta qo‘shini O‘tror shahriga etib bordi, ammo Amir Temur to‘xtab qolishga majbur bo‘ldi, chunki u to‘satdan shamollab, o‘pkasi yallig‘lanib, bir necha kundan keyin vafot etgan. Amir Temurning jasadini o‘z vataniga qaytarish maxfiy topshirig‘i uning yaqinlaridan biri Xo‘ja Yusufga topshirilgan. Hammaga buyuk amirning xotinlaridan biri poytaxtga qaytayotganligi aytilgan.

Amir Temurning Samarqandga olib kelingan jasadi zudlik bilan Sohibqironning sevimli nabirasi Muhammad Sulton madrasasining daxmasiga dafn etilgan. Ta‘lim muassasasi amirning nabirasi tomonidan yosh beklar va musulmon jangchilarga Qur‘onni o‘rgatish uchun qurilgan. Muhammad Sultonning o‘zi 1403 yilning bahorida vafot etgan va madrasadagi shu daxmaga dafn qilingan. Buyuk Temur nabirasi yoniga dafn qilindi. Amir Temurning sag‘anasi qora nefrit qabrtoshi bilan bezatilgan. Bu tosh bir necha marta maqbaradan sirli ravishda g‘oyib bo‘lgan, ammo doim o‘z joyiga qaytarilgan. Qadimgi afsonaga ko‘ra, Temur o‘limidan so‘ng o‘nlab yillar o‘tgach,

Xitoydagi yurishi paytida Temurning nabirasi Ulugʻbek viloyatlarning birida Temur nomi tilga olingan sirli yozuvlari boʻlgan ikkita katta toʻq yashil nefrit toshni topgan. Ehtimol tosh ilohiy kuchga ega boʻlgan oʻlja sifatida moʻgʻul bosqinchilari tomonidan biror bir qabr toshidan oʻgʻirlangan boʻlishi mumkin. Ulugʻbek tomonidan topilgan nefrit toshlari Samarqandga yetkazilgan. Nefrit tosh Temurning Goʻri Amir maqbarasidagi sagʻanasi ustidagi qabrtosh vazifasini oʻtagan. Qabrtosh ustiga “Bu Buyuk Sulton, iltifotli xon, Amir Taragʻayning oʻgʻli Amir Temur Koʻragoniyning qabri” deb yozilgan. Bu yerda Chingizxonga borib taqalgan Amir Temurning shajarasi ham keltirilgan.[3-4]

Xulosa

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, yurtimizda ziyorat qilishga arziydigan tarixiy va madaniy obidalarimiz bisyordir. Faqat biz bu obidalar va qadamjolarini borligini barchaga yetkazishimiz kerak boʻladi. Bu orqali ziyortga va qadamjo hamda tarixiy obidalarni tomosha qilishga qiziquvchilar kelishni boshlaydi va shu tariqa ziyorat turizmi shakllana boshlaydi.

Bugungi kunda turizm sohasining muhim yoʻnalishlaridan bir boʻlgan ziyorat turizm sohasi hisoblanadi.

Hukumatimiz tomonidan ushbu ziyorat turizm obeʼktlarini koʻpaytirish va rivojlantirish, turizm tadbirkorlik sohasini keng rivojlantirish boʻyicha juda keng koʻlamli islohatlar amalga oshirilmoqda. Bu esa yurtimizga keladigan sayyohlar sonini koʻpayishiga, yurtimiz dovrugʻi dunyolarga taralishiga va xalqimiz faravonligiga xizmat qilishi shubhasiz!

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. <https://uzbekistan.travel/uz/v/ziyosat-turizmi/>
2. <https://tourquality.uz/uz/press-center/news/1323/>
3. <http://uzbekistan-geneva.ch/ziyosat-turizmi-jadal-rivojlanadi.html>
4. <https://ares.uz/maqola-sahifasi/ziyosat-turizmi-tarixi-va-uning-turizm-sohasida-tutgan-orni>